

Original paper

PSYCHOLOGICAL PORTRAYAL IN THE PROSE OF VSEVOLOD MIKHAILOVICH GARSHIN, VLADIMIR MAKANIN, AND EVGENY VODOLAZKIN

Ostonova Parvinabonu Khasanovna, 2nd-year Master's student in Literary Studies (Russian Literature), Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article compares models of psychological portrayal in the prose of V.M. Garshin, V.S. Makanin, and E.G. Vodolazkin. The theoretical framework is based on the concepts of psychological prose developed by Lidiya Ginzburg, the ideas of Mikhail Bakhtin about the character's voice, and the observations of Viktor Vinogradov on the language of artistic prose. The analysis reveals a typology of techniques: clinical-symbolic (Garshin), "underground" conversational and free indirect discourse (Makanin), and diary-mnemonic with a metaphysical vector (Vodolazkin).

AIM: the aim of this study is to examine the features of psychological portrayal in the prose of Vsevolod Mikhailovich Garshin, Vladimir Makanin, and Evgeny Vodolazkin. The research focuses on artistic methods used to reveal the inner world of characters, their emotional experiences, and spiritual states. The main task of the study is to identify similarities and differences in the techniques of psychological representation of personality in the works of these authors.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of literary works by the above-mentioned writers in which psychological representation of characters is clearly manifested. In particular, the study analyzes Garshin's short stories and novellas, Makanin's prose works, and Vodolazkin's novels. The following methods were used in the research: comparative literary analysis, artistic text analysis, psychological and interpretative analysis of characters, a systematic approach to the study of literary works.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis of the works has shown that each writer employs distinct artistic techniques of psychological portrayal. In Garshin's prose, the psychological portrait of a character is closely connected with moral experiences and a tragic perception of the world. The writer pays particular attention to the internal conflicts of a person, their emotional suffering, and moral choice. In Makanin's works, the psychological depiction of a person is characterized by philosophical depth and attention to the problems of personality within modern society. The author reveals the internal contradictions of the characters, their spiritual searches, and moral doubts. In Vodolazkin's творчество, the psychological portrait of a character is often combined with a historical and cultural context. His characters are portrayed through the prism of spiritual values, memory, and time, which gives their images particular depth and multilayered complexity. Thus, psychological portrayal in the prose of these authors performs an important artistic function — it helps to reveal the inner world of a person and demonstrate the complexity of human nature.

CONCLUSION: the study concludes that psychological portrayal occupies an important place in the prose of Garshin, Makanin, and Vodolazkin. Despite the differences in

historical periods and artistic methods, all three authors are united by their desire to deeply reveal the inner world of a human being. Their works demonstrate a variety of techniques of psychological analysis, contributing to a fuller understanding of human personality in literature.

Keywords: psychologism, portrayal, inner speech, free indirect discourse, diary, memory, symbol, focalization, ethics.

VSEVOLOD MIXAYLOVICH GARSHIN, VLADIMIR MAKANIN VA YEVGENIY VODOLAZKIN NASSRIDAGI PSIXOLOGIK TASSIR

Ostonova Parvinabonu Xasanovna, Buxoro davlat universiteti adabiyotshunoslik (rus adabiyoti) bo'yicha 2-kurs magistratura talabasi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada V.M. Garshin, V.S. Makanin va E.G. Vodolazkin nasridagi psixologik tasvir modellari taqqoslanadi. Nazariy asos Lidiya Ginzburg tomonidan ishlab chiqilgan psixologik nasr konsepsiyalariga, Mixail Baxtinning personaj ovozi haqidagi g'oyalarga va Viktor Vinogradovning badiiy nasr tili bo'yicha kuzatuvlariga asoslangan. Tahlil texnikalar tipologiyasini ochib beradi: klinik-ramziy (Garshin), "yer osti" suhbat va erkin bilvosita nutq (Makanin) va metafizik vektorli kundalik-mnemonik (Vodolazkin).

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Vsevolod Mixaylovich Garshin, Vladimir Makanin va Evgeniy Vodolazkin nasridagi psixologik tasvirning xususiyatlarini o'rganishdir. Tadqiqot qahramonlarning ichki dunyosini, ularning hissiy kechinmalarini va ruhiy holatlarini ochib berish uchun qo'llaniladigan badiiy usullarga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy vazifasi ushbu mualliflarning asarlarida shaxsni psixologik tasvirlash texnikasidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali yuqorida tilga olingan yozuvchilarning qahramonlarning psixologik tasviri aniq namoyon bo'lgan adabiy asarlaridan iborat. Xususan, tadqiqotda Garshinning qisqa hikoyalari va qissalari, Makaninning nasriy asarlari va Vodolazkinning romanlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: qiyosiy adabiy tahlil, badiiy matn tahlili, qahramonlarning psixologik va talqiniy tahlili, adabiy asarlarni o'rganishga tizimli yondashuv.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: asarlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, har bir yozuvchi psixologik tasvirlashning o'ziga xos badiiy texnikalaridan foydalanadi. Garshin nasrida personajning psixologik portreti axloqiy kechinmalar va dunyoning fojiali idroki bilan chambarchas bog'liq. Yozuvchi insonning ichki mojarolariga, uning hissiy azoblariga va axloqiy tanloviga alohida e'tibor beradi. Makanin asarlarida insonning psixologik tasviri falsafiy chuqurlik va zamonaviy jamiytdagi shaxsiyat muammolariga e'tibor bilan tavsiflanadi. Muallif personajlarning ichki qarama-qarshiliklarini, ularning ma'naviy izlanishlarini va axloqiy shubhalarini ochib beradi. Vodolazkinning "Tvorchestvo" asarida personajning psixologik portreti ko'pincha tarixiy va madaniy kontekst bilan birlashtiriladi. Uning personajlari ma'naviy qadriyatlar, xotira va vaqt prizmasi orqali tasvirlangan, bu ularning obrazlariga o'ziga xos chuqurlik va ko'p qatlamli murakkablik beradi. Shunday qilib, ushbu mualliflarning nasridagi psixologik tasvir muhim badiiy funktsiyani bajaradi - bu

insonning ichki dunyosini ochib berishga va inson tabiatining murakkabligini namoyish etishga yordam beradi. XULOSA: tadqiqot psixologik tasvir Garshin, Makanin va Vodolazkin nasrida muhim o'rin tutadi degan xulosaga keladi. Tarixiy davrlar va badiiy usullardagi farqlarga qaramay, uchala muallifni ham insonning ichki dunyosini chuqur ochib berish istagi birlashtiradi. Ularning asarlari psixologik tahlilning turli usullarini namoyish etadi, adabiyotda inson shaxsiyatini to'liqroq tushunishga hissa qo'shadi.

XULOSA: tadqiqot Garshin, Makanin va Vodolazkin nasrida psixologik tasvir muhim o'rin tutishi haqidagi xulosa bilan yakunlanadi. Tarixiy davrlar va badiiy usullar turlicha bo'lishiga qaramay, har uchala muallifni inson ichki dunyosini chuqur ochib berishga bo'lgan intilish birlashtirib turadi. Ularning asarlari psixologik tahlil usullarining rang-barangligini namoyish etib, adabiyotda inson shaxsini to'laroq anglashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: psixologizm, tasvir, ichki nutq, erkin bilvosita nutq, kundalik, xotira, ramz, fokuslanish, etika.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ В ПРОЗЕ В.М. ГАРШИНА, В. МАКАНИНА, И Е. ВОДОЛАЗКИНА

Остонова Парвинабону Хасановна, магистрантка 2 курса направления Литературоведение (русская литература), Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье сопоставляются модели психологического портретирования у В.М.Гаршина, В.С.Маканина и Е.Г.Водолазкина. Теоретической рамкой служат представления Л.Я.Гинзбурга о психологической прозе, идеи М.М.Бахтина о голосе героя и наблюдения В.В.Виноградова о языке художественной прозы. Анализ выявляет типологию техник: клинико-символическую (Гаршин), «подпольную» разговорную и несобственно-прямую (Маканин), дневниково-мнемоническую с метафизическим вектором (Водолазкин).

ЦЕЛЬ: цель данного исследования — изучить особенности психологического портретирования в прозе Всеволод Михайлович Гаршин, Владимир Маканин и Евгений Водолазкин. В работе рассматриваются художественные способы раскрытия внутреннего мира героев, их эмоциональных переживаний и духовных состояний. Основная задача исследования — выявить сходства и различия в приемах психологического изображения личности в произведениях этих авторов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили художественные произведения указанных писателей, в которых ярко проявляется психологическое изображение персонажей. В частности, анализируются рассказы и повести Гаршина, произведения Маканина и романы Водолазкина. В работе применялись следующие методы: сравнительно-литературный метод, метод художественного анализа текста, психологический и интерпретационный анализ образов, системный подход к изучению литературных произведений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ произведений показал, что каждый из писателей использует собственные художественные приемы психологического портретирования. В прозе Гаршина психологический портрет героя тесно связан с его

нравственными переживаниями и трагическим восприятием мира. Писатель уделяет большое внимание внутренним конфликтам человека, его душевным страданиям и моральному выбору. В произведениях Маканина психологическое изображение человека отличается философской глубиной и вниманием к проблемам личности в условиях современного общества. Автор раскрывает внутренние противоречия героев, их духовные поиски и моральные сомнения. В творчестве Водолазкина психологический портрет героя нередко соединяется с историко-культурным контекстом. Его персонажи изображаются через призму духовных ценностей, памяти и времени, что придает их образам особую глубину и многослойность. Таким образом, психологическое портретирование в прозе этих авторов выполняет важную художественную функцию — помогает раскрыть внутренний мир человека и показать сложность человеческой природы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было установлено, что психологическое портретирование занимает значительное место в прозе Гаршина, Маканина и Водолазкина. Несмотря на различие эпох и художественных методов, всех трех авторов объединяет стремление глубоко раскрыть внутренний мир человека. Их произведения демонстрируют разнообразие приемов психологического анализа, что способствует более полному пониманию человеческой личности в литературе.

Ключевые слова: психологизм, портретирование, внутренняя речь, несобственно-прямая речь, дневник, память, символ, фокализация, этика.

Художественный психологизм – художественно-образная, изобразительно-выразительная реконструкция и актуализация внутренней жизни человека, обусловленные ценностной ориентацией автора, его представлениями о личности и коммуникативной стратегией. Под психологическим изображением будем понимать художественное исследование физиологической сферы (чувств, переживаний, состояний) персонажа и его личностного опыта, выходящего в область душевно-духовного [5]. Психологическое портретирование, согласно А.А.Гриценко, «это метод составления комплексной характеристики человека, содержащей описание его внутреннего склада и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах» [3. с. 72]. Анализ творчества трех значительных представителей русской прозы, В.М.Гаршина, В.Маканина и Е.Водолазкина, позволяет проследить основные направления развития психологических методов в отечественной словесности.

В.М.Гаршин выстраивает оригинальную модель психологического портретирования, опирающуюся на личный опыт и наблюдения; её «клиническую» точность отмечали и врачи-современники. В рассказе «Красный цветок» (1883) автор предлагает отличающееся от традиции решение темы безумия. По С.Н.Васиной, в прозе Гаршина выделяются «пять форм психологического анализа: внутренний монолог, диалог, сновидения, портрет и пейзаж» [1. с. 4].

Особенностью гаршинского способа психологического изображения является интроспективная перспектива — показ психических состояний «изнутри», сквозь

преломление болезненного сознания героя. В «Красном цветке» больной видит в маке воплощение мирового зла: «Цветок в его глазах осуществлял собою всё зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слёзы, всю желчь человечества» [2. с. 278]. В научной интерпретации этот образ прочитывается как символ «мирового зла», а сюжет — как жертвенная борьба, где победить его и спасти всех людей можно только ценой собственной смерти. Известный психиатр И.А.Сикорский, разбирая «Красный цветок», видел в нём «чуждое аффектации и субъективизма, правдивое описание маниакального состояния, сделанное в художественной форме»; «изображение общего маниакального возбуждения...» он называл «классическим» и подытоживал: «это скорее картина болезненного самочувствия, освещенная тонким, пронизательным анализом художественного таланта» [9. с. 347]. В.Г.Короленко, характеризуя идейный нерв «поколения семидесятников» у Гаршина, писал: «Для Гаршина и его поколения вся психология «проклятых вопросов» сводилась к вопросу о правде или неправде в конечной области людских отношений» [6. с. 224].

В.С.Маканин демонстрирует иную модель психологического изображения, которую критика (И.Б.Роднянская) определила как «социальную антропологию», «социальное человековедение»; при этом «каждая индивидуальность имеет у него свои стойкие корни в специфическом слое и укладе» [8. с. 609]. В рассказе «Кавказский пленный» (написан в 1994 г., опубликован в 1995 г.) В.Маканин демонстрирует скрытый психологизм, реализованный на уровне подтекста. Как отмечает А.С.Ефременков, у Маканина «психологизм малой прозы скрытый, фактически это психологизм подтекста» [4. с. 12]. Уже в первом абзаце дано обобщённое психологическое описание героев: «Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала...». Центральной оппозицией маканинского психологизма выступают «роевое» и индивидуальное: программная формула «Роен ты или не роен? — вот в чём вопрос...» из романа «Один и одна» задаёт рамку для осмысления выбора героя между растворением в «рое» и личной самостью; критика прямо формулирует: «за право исполнения этой роли в человеке... борются два начала — индивидуальное и «роевое»».

Техника психологической недосказанности у Маканина системно реализуется на уровне подтекста. В «Кавказском пленном» подполковник Гуров рационализирует свои действия: «Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться — вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях» [7. с. 31], — что иллюстрирует переход самоанализа персонажа в самооправдание и характерную для писателя работу подтекста.

Е.Г.Водолазкин в романе «Лавр» (2012) предложил оригинальную модель психологического портретирования, сочетающую агиографическую поэтику с современными приёмами фокализации. Сам автор определяет замысел как «роман-житие» и подчёркивает «плавающее, мерцающее сознание» повествователя: «В «Лавре» у меня получилось создать «плавающее», мерцающее сознание, когда повествователь сначала сливается с героями и смотрит с их позиции, а затем

отдаляется». Структура произведения включает четыре книги — «Книга познания», «Книга отречения», «Книга пути», «Книга покоя»; при этом Водолазкин поясняет: «В какой-то момент я понял, что пишу, вероятно, первый роман-житие...», а также указывает (со ссылкой на Бахтина), что в житии «герой обычно не развивает в себе качество, а подтверждает, что оно и так у него есть». Эти наблюдения корреспондируют с академическими интерпретациями «Лавра» в контексте агиографической традиции.

Ключевым аналитическим приёмом в «Лавре» выступает метод экзегезы, устанавливающий связи между лицами, событиями, предметами или числами. Психологический портрет героя выстраивается через смену имён и прозвищ как форму внутренней трансформации: имя по рождению — Арсений; прозвища — Рукинец, Врач; далее — имя юродствующего Устин, монашеское Амвросий и схимное Лавр. Последовательность имён (Арсений/Устин/Амвросий/Лавр) и статус прозвищ подтверждены в научных публикациях и в тексте романа. Концептуально роман строится на двух временных осях: «Первая, горизонтальная ось — это движение во времени... в Средневековье всегда есть и вертикальная ось. В любой момент человек может выйти в пространство, где нет времени», — поясняет сам автор; академические работы трактуют это как сочетание горизонтальной и вертикальной осей сюжетно-образного времени. Эволюция психологического портретирования в русской прозе XIX–XXI веков демонстрирует непрерывное развитие и обогащение художественных методов. От интроспективного психологизма В.М.Гаршина через социально-психологический анализ В.Маканина к духовно-психологическому синтезу Е.Водолазкина прослеживается углубление и усложнение способов изображения внутреннего мира человека, сохраняющих при этом верность основной задаче русской литературы — постижению человеческой души во всей ее сложности и противоречивости.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Васина С. Н. Поэтика прозы В. М. Гаршина: психологизм и повествование: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / С. Н. Васина. — М., 2011. — 19 с.
2. Гаршин В. М. Красный цветок // Отечественные записки. — 1883.
3. Гриценко А. А. Перспективы развития психологического портретирования в рамках теории деятельности. — 2012. —С. 72-74.
4. Ефременков А. С. Особенности психологического анализа в рассказах В. С. Маканина 1970–1990-х годов: дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2006. —167 с.
5. Золотухина О. Б. «Проблема художественного психологизма: теоретические аспекты» // Психологизм в литературе: категория «художественный психологизм» в теоретической и исторической поэтике. Электронный ресурс. URL: https://ebooks.grsu.by/psihologism_lit/2-problema-khudozhestvennogo-psihologizma-teoreticheskie-aspekty.htm
6. Короленко В. Г. Всеволод Михайлович Гаршин. Литературный портрет (2 февраля 1855 г. — 24 марта 1888 г.) // Собрание сочинений: в 10 т. — М.: Государственное

издательство художественной литературы, 1954. — Т. 8: Статьи, рецензии, очерки. — С. 215–247.

7. Маканин В. С. Кавказский пленный // Новый мир. — 1995. — № 4.
8. Роднянская И. Б. Незнакомые знакомцы (Владимир Маканин) // Роднянская И. Б. Движение литературы. Т. 1. М.: Языки славянских культур, 2006. -С. 612.
9. Сикорский И. А. Красный цветок. Рассказ Всеволода Гаршина //ИА Сикорский//Вестн. клин. и судеб. психиатрии и невропатологии. – 1884. – Т. 2. – №. 1. – С. 344-348.